

UDK:552.331.553.2 (575.16)

**ZARQAYNAR INTRUZIVI PLAGIOGRANITLARIDAGI AVTOLITLAR
(PASHSHOT UCHASTKASI, JANUBIY NUROTA)**

ISHBAYEV X.D.

O‘zbekiston Milliy universiteti geokimyo va mineralogiya kaf. professori

TURG‘UNBOYEV B.A.

Geologiya va muhandislik geologiyasi fak. baralavri

XUSHVAQTOV U.I.

Geokimyo va mineralogiya kaf. magistranti

XONIMQULOV YO.G.

Geologiya kaf. magistranti

Annotasiya: Zarqaynar intruzivi granitoidlardagi keng tarqalgan magmatik melanokrat qo'shimtalar o'rta ishqorli o'rta tarkibga ega ekanligi aniqlandi. NYE konsentratsiyasi va tarqalish shakllari qamrovchi granitlarga ham yaqin, u yoki bu darajada farqlanadi. Avtolitlarda barcha elementlar miqdori klarkdan yuqoriligi, ayniqsa margimush, selen va vismut klarkka nisbatan 80, 90 va 8 barobar yuqoridir. Avtolitlar titan, alyuminiy, temir, magniy, kaltsiy va natriyni yuqoriligi bilan ajralib turadi hamda korund normativli hisoblanadi. Bu holat, qo'shimtalarning avtolit xususiyatini ko'rsatadi va yer qobig'ida hosil bo'lganligidan dalolat beradi.

Kalit iboralar: melanokrat qo'shimtalar, avtolitlar, granitoidlar, yer qobig'i, NYE, klark, korund normativli, Zarqaynar intruzivi

Granitoidlardagi ko'plab melanokrat qo'shimtalar tadqiqotchilar orasida alohida qiziqish uyg'otadi. Ular restitlar [1], avtolitlar [2, 3] yoki asos va nordon magmalarni aralashish jarayonida hosil bo'lgan dialitlar [4, 5] deb hisoblashadi. Turli tarkibdagi tog' jinslarida turli xil qo'shimtalarning uchrashida ma'lum bir qonuniyatga bo'ysishi aniqlangan. Masalan, ko'p holatlarda, gabbro tarkibida piroksenitlar, troktolitlar va olivinitlar qo'shimtalari, dioritlar tarkibida gabbro va gabbro-noritlar qo'shimtalari, granodioritlar tarkibida dioritlar va montsodioritlar qo'shimtalari, granitlar tarkibida esa montsodiorit va montsogranodioritlar uchraydi. Bizning fikrimizcha, bu munosabatlar melanokrat qo'shimtalarning (avtolitlar) xususiyatini aniq ko'rsatadi. Bu tog' jinslari qo'shimtalari ilk asos mineral paragenezlar kristallanadigan periferik magmatik o'choqlarning tarkibini aks ettiradi.

Avtolitlar - ilk magma qotishining mahsulidir, ya'ni genetik jihatdan qamrovchi tog' jinslari bilan bog'liq va magmatik o'choqlar evolyutsiyasi bilan bog'liq holda hosil bo'lgan hosilalardir (1-rasm). Ular ba'zan ilk magmadan hosil bo'lgan, "restit"ga o'ta darajada boyitilgan chuqur magmatik tanalarning bo'laklari deb hisoblanadi, buni [1, 6] tomonidan mineral tarkibi, tuzilishi va teksturasi jihatidan farq qiluvchi intratellurik (chuqur) va sayoz kristallanish mahsulidir deb qarashadi. Avtolitlar - ularni o'z ichiga olgan magmatik tanalarning tarkibiy xususiyatlari va joylashuv sharoitlarini tushunishda juda muhim rol o'ynaydi va magma hosil qiluvchi muhitning o'ziga xos tarkibini va yer qobig'i ichidagi va, ehtimol, mantiyaga xos magmalarining hosil bo'lish sharoitlarini baholash imkonini beradi [3].

Garbiy Tiyon-Shon granitoidlar tarkibidagi avtolitlar ko'pchilik olimlar tarafidan o'rganilgan. Jumladan, Nasledov (1939-1940) Qoramozorda, Nikolayev Sharqiy Farg'onada, Isamuxamedov (1955) Nurotada, Axundjanov (1975) Qoratovda, Mushkin (1979) Janubiy Tiyon-Shonda, Tadjibayev (1991) Qoramozorda, Xamraboyev (1990-1999) Nurotada, Ishbayev (1994, 2007) Chotqol-Quramada, G'aniyev (1987-1991) Chotqol-Quramada va b.

1-rasm. Magmatik tog' jinsarida uchraydigan qo'shimalarning nomenklaturasi [3]

Zarqaynar intruzivi granitoidlari tarkibidaga qo'shimalar I.M.Isamuxamedov (1955) tomonidan geologik-petrografik tavsiflangan, ammo avtolitlarga e'tibor deyarli qaratilmagan. Shu bois, avtolitlar alohida o'rganildi.

Intruzivning chekka qismlarida slanetslar, rogoviklar va ohaktoshlar ksenolitlari uchraydi, markaziy qismlarida ohaktoshning blok ksenolitlari mavjud. Blok-ksenolitlar atrofida skarnlashuvni kuzatish mumkin. Intruzivning katta qismida avolitlar uchraydi. Ular yumaloq, sayqallangan qirrali, tuxumsimon shakllarda uchraydi. O'lchamlari 2 smdan 40 smgacha etadi. Rangi to'q-kulrang, qoramtir, pofirsimon mayda donalidir.

2-rasm. Avtolitlarning shakli va o'lchami: a – montsodiorit kvartslı, sayqallangan uchburchakka yaqin, d=40 sm; b – montsogabbrodiorit, sayqallangan cho'zinchoq, d=20x40 sm; c – diorit kvartslı, cho'zilgan, ponasimon, d=3x15 sm; d – o'rta donali montsogranodiorit, cho'zilgan, ponasimon, d=5x25 sm

Petrografiya. Plagiogranit - bu plagioklazning sezilarli darajada ustunligi va kaliy-natriy dala shpatining oz miqdoriga ega bo'lgan och kulrang granit bo'lib, bu granitga pushti-qizil rang beradi. U asosan plagioklaz (55-60%) va kvarts (28-35%) dan iborat bo'lib, rangli minerallar (3-5%) - biotit (muskovit) va rogovaya obmankaning oz miqdori va 10% gacha kaliy dala shpatidan iborat.

3-rasm. Zarkaynar intruziyasining (Pashshot sayti) porfir granitining (ZG-6) mikrografiylari mikroskop ostida: a – plagioklaz, biotit, sfen va magnetitning poikilitli qo'shimchalari bo'lgan kattajadvalli ortoklaz; b – xloritlashgan biotit qo'shimchalari bo'lgan aniq panjarali tuzilishga ega kattamikroclin. Kattalashtirish 100^x. Ko'rish maydoni 2 mm.

Tog' jinsi mayda va o'rta donador, bir xil donador bo'lib, donalarining kattaligi asosan 0,5 dan 1,5 mm gacha. Ba'zan 2,2 mm gacha bo'lgan kattaroq plagioklaz donalari kuzatiladi. Dona shakli ko'pincha izometrik shaklga yaqin, ammo prizmatik va jadval shaklidagi kristallar ham mavjud. Ba'zi plagioklaz donalarida oligoklazga (An₂₅) mos keladigan uning tarkibini (simmetrik so'nishi) aniqlash uchun foydalanilgan alohida polisintetik egizaklar mavjud. Kvarts donalari izometrik yoki cho'zilgan bo'lib, plagioklaz donalari orasida teng taqsimlangan. Biotit yupqa varaqalar va kamroq tarqalgan holda, uzunligi 0,4-0,6 mm bo'lgan kichik jadval shaklidagi varaqalar hosil qiladi, ular tog' jinsi bo'ylab notekis taqsimlangan. Ba'zi biotit kristallari ma'dan moddasining psevdomorflariga aylangan. Tog' jinsida ma'dan mineralining donalari kuzatiladi. Plagioklaz donalari bir tekis va serisitlashgan; Deyarli har bir plagioklaz donasining chekkalari bo'ylab, tor, notekis qirralar shaklida, to'q rangli, tuproqsimon modda rivojlangan (3-rasm).

Plagiogranitlar ichida 20 x 40 sm gacha bo'lgan diorit avtolitlari aniqlangan. Tog' jinsi to'q kulrang, mayda donador va o'ziga xos porfirsimon tuzilishga ega (2, 4-rasm). U silliq, yumaloq

shaklga ega. Mikroskop ostida zonalli va prizmatik plagioklaz donalari ko'zga tashlanadi (4-rasm). Plagioklazning dastlabki avlodlari, aftidan asos va andezin, shuningdek, taxminan 65-70% ni tashkil etuvchi oq oligoklaz mavjud. Kichik parchalar shaklidagi biotit notekis taqsimlangan va zich rangga ega. Kvarts va kaliy-natriy dala shpati ko'pincha plagioklaz oralig'ida uchraydi, bu aftidan tog' jinsining o'rta ishqorli xususiyatini ko'rsatadi (jadval).

4-rasm. Zarkaynar intruziyasining (Pashshot uchastkasi) mikroskop ostidagi plagiogranit (ZG-7) va ulardagi monzodiorit avtolitining (ZG-7a) mikrosuratlari: ZG-7 – a, b - xloritlashgan biotit, plagioklazning prizmatik donalari, panjarali mikroklin; ZG-7a – c, d - plagioklazning dastlabki zonal avlodlari va biotitning mayda parchalari; e – plagioklazning dastlabki donalari bilan erta polisintetik plagioklaz prizmalari; f – fenokristlardagi zonal plagioklaz, biotit. Kattalashtirish 100^x. Ko'rish maydoni 2 mm.

Petrogeokimyo. Zarqaynar intruzivi granitlari va ular ichidagi avtolitlarning kimyoviy tarkibi jadvalda keltirilgan va turli diagrammalarda tahlil qilingan (5-rasm). Tasnifiy diagrammada montsodioritlar – montsonitlar maydonida joylashgan bo'lsa, granitlar granodioritlar maydoniga tushgan. kaliy – kremnezyom diagrammada granitlar – normal qatordagi granodioritlar va qisman granosiyenitlar maydonidan joy olishgan (5-rasm), o'z navbatida kaliyli va kaliy-natryli seriyaga mansub. Xarker diagrammasida yagona chiziq evolyutsion trendda yotadi va avtolitlar titan, alyuminiy, temir, magniy, kaltsiy va natriyni yuqoriligi bilan ajralib turadi. Barcha tog' jinslar korund normativli hisoblanadi (jadval).

5-rasm. Zarqayynar intruzivi granitlari va avtolitlar kimyoviy tarkibining SiO₂ – Na₂O+K₂O, K₂O – Na₂O va Xarker diagrammalarida tutgan o‘rni. 1 – montsodiorit avtolitlari, 2 – plagiogranitlar, 3 – porfirsimon granitlar.

Jadval

Zarkaynar intruziyasining granitoid jinslarining kimyoviy tarkibi (mol, %)

Oksid	1	2	3	4	5	6
SiO ₂	57,45	59,26	67,31	67,86	67,88	68,10
TiO ₂	0,75	0,51	0,39	0,29	0,27	0,32
Al ₂ O ₃	18,11	19,79	17,24	16,11	16,69	16,06
Fe ₂ O ₃	2,49	2,28	1,52	1,28	0,94	1,38
FeO	4,31	2,34	1,58	1,01	1,22	1,15
MnO	0,16	0,11	0,05	0,05	0,04	0,05
MgO	3,95	2,43	1,52	1,31	1,01	1,21
CaO	3,08	3,50	2,66	2,52	2,52	2,80
Na ₂ O	4,42	4,92	4,35	3,80	3,92	3,69
K ₂ O	3,32	3,65	2,75	3,75	3,75	3,56
P ₂ O ₅	0,48	0,37	0,17	0,11	0,11	0,15
SO ₃	0,31	0,38	0,19	0,29	0,29	0,26
H ₂ O	0,27	0,20	0,15	0,18	0,16	0,15
П.п.п.	1,02	0,60	0,46	0,84	0,70	0,68
Σ	100,12	100,34	100,34	99,40	99,50	99,56
al'	1,68	2,81	3,73	4,48	5,26	4,29
f'	11,5	7,56	5,01	3,89	3,44	4,06
Kφ	63,26	65,53	67,10	63,61	68,14	67,65
Na ₂ O+K ₂ O	7,74	8,57	7,1	7,55	7,67	7,25
Na ₂ O/ K ₂ O	1,33	1,35	1,58	1,01	1,05	1,04
Fe ₂ O ₃ /FeO	0,58	0,97	0,96	1,27	0,77	1,20
Kvarts	7,19	7,59	24,4	25,52	24,97	26,6
Plagioklaz	47,51	54,09	47,65	42,04	43,05	42,43
Ortoklaz	19,62	21,57	16,25	22,16	22,16	21,04

Korund	3,19	2,75	2,92	1,85	2,23	1,74
Gipersten	14,46	7,62	4,79	3,58	3,53	3,46
Ilmenit	1,42	0,97	0,74	0,55	0,51	0,61
Magnetit	3,61	3,31	2,2	1,86	1,36	2
Apatit	1,11	0,86	0,39	0,25	0,25	0,35
Li	115	82,6	15,5	27,8	35,9	39,5
Be	5,07	4,68	2,00	2,16	2,44	2,57
B	13,5	24,3	8,70	14,8	20,1	14,2
Sc	9,35	5,79	1,95	2,95	1,55	2,44
V	90,8	64,5	40,4	24,9	26,1	32,7
Cr	36,5	12,8	111	13,9	156	16,4
Co	11,8	7,23	5,89	3,30	4,32	3,65
Ni	48,3	18,0	172	6,89	431	31,7
Cu	41,0	7,03	33,7	5,29	12,4	11,1
Zn	136	83,3	66,9	39,5	36,4	42,4
Ga	13,9	17,9	17,0	14,2	15,2	14,1
As	84,9	90,1	59,5	84,1	71,7	54,4
Se	3,63	3,89	2,27	2,85	1,95	2,46
Rb	187	124	38,1	79,6	81,5	73,4
Sr	291	362	422	223	172	218
Y	13,6	13,1	5,51	6,75	4,24	6,74
Nb	35,4	27,3	9,54	9,19	9,66	12,0
Mo	1,23	0,562	2,85	1,14	1,43	0,682
Ag	0,135	<0,05	0,300	<0,05	0,072	0,083
Cd	0,118	0,165	0,108	0,046	0,052	0,044
Sn	6,13	3,96	1,57	1,58	1,76	1,88
Sb	0,590	0,393	0,695	1,09	0,553	0,286
Cs	10,8	6,48	1,44	1,48	1,91	1,84
Ba	567	804	694	646	704	652
La	21,7	19,8	19,0	10,8	6,96	8,74
Ce	41,2	40,3	33,8	21,9	15,5	18,3
Pr	4,39	4,28	4,06	2,54	1,55	2,03
Nd	22,8	22,7	18,2	14,4	8,80	11,2
Sm	3,03	2,95	2,30	2,04	1,20	1,64
Eu	0,592	0,699	0,640	0,504	0,312	0,418
Gd	2,47	2,34	1,58	1,50	0,899	1,31
Tb	0,405	0,394	0,218	0,233	0,135	0,219
Dy	2,42	2,55	1,18	1,45	0,838	1,33
Ho	0,574	0,576	0,227	0,291	0,185	0,308
Er	1,53	1,53	0,577	0,745	0,450	0,840
Tm	0,203	0,205	0,070	0,099	0,064	0,114
Yb	1,43	1,51	0,553	0,696	0,469	0,851
Lu	0,208	0,221	0,071	0,103	0,066	0,115
ΣP3D+Y+Sc	125,90	118,94	89,93	67,00	43,22	56,59
La/Yb	15,2	13,1	34,3	15,5	14,8	10,3

Nb/Ta	22,1	13,8	12,7	9,50	9,10	9,80
Hf	1,83	2,42	0,654	1,38	1,13	1,45
Ta	1,60	1,98	0,750	0,965	1,06	1,22
W	0,393	0,212	0,458	0,294	0,439	0,560
Pb	24,9	20,8	24,8	20,0	21,1	33,9
Bi	0,084	0,059	0,072	0,038	0,050	0,063
Th	5,12	6,45	4,63	5,74	3,87	4,41
U	2,16	0,952	0,630	1,00	1,10	0,923

Izox. 1, 2 – montsodiorit avtolitlari, 3, 4 – plagiogranitlar, 5, 6 – porfirsimon granitlar.

Zarqayynar intruzivi granitlari va avtolitlarda element-aralashmalari miqdorining (jadval) umumiy ko'rinishi seyarli bir xil (6-rasm), ammo avtolitlarda barcha elementlar miqdori klarkdan yuqoriligi, ayniqsa margimush, selen va vismut klarkka nisbatan 80, 90 va 8 barobar yuqoridir.

6-rasm. Zarqayynar intruzivi granitlari va avtolitlarda element-aralashmalari miqdorining spayder-diagrammasi.

NYE bo'yicha farq ancha sezilarli, avtolitlarda yengil va og'ir lantanoidlar granitlarga nisbatan ancha yuqori (7-rasm). NYE yig'indisi avtolitlarda 100dan ziyod, plagiogranitlarda 70-90 va granitlarda 40-50 g/t atrofida. Demak, NYE ko'pligi bevosita plagioklaz va rogovaya obmanka miqdori bilan bog'liqdir.

7-rasm. Zarqayynar intruzivi granitlari va avtolitlarda nodir yer elementlari (NYE) miqdorining spayder-diagrammasi.

Хулоса. Гранитоидlardagi eng keng tarqalgan magmatik melanokrat qo'shimtalar o'rta ishqorli o'rta tarkibga ega ekanligi aniqlandi. Qo'shimtalar minerallari va asos jinslarning tarkibi bir-biriga o'xshash. NYE konsentratsiyasi va tarqalish shakllari ham yaqin, u yoki bu darajada farqlanadi. NYE avtolitlarda ko'pligi bevosita plagioklaz va rogovaya obmanka miqdori bilan bog'liqdir. Avtolitlarda barcha elementlar miqdori klarkdan yuqoriligi, ayniqsa margimush, selen va vismut klarkka nisbatan 80, 90 va 8 barobar yuqoridir. Bu holat, qo'shimtalarning avtolit xususiyatini ko'rsatadi. Shuni ta'kidlash kerakki, biz tomonidan o'rganilgan ko'plab melanokrat qo'shimtalarning (avtolitlar) granitoidlar bilan aloqalari keskin. Qo'shimtalarning shakli, nordon magma tomonidan ko'proq qayta ishlanganligining turli darajalari tufayli, har xil - silliq burchakli, yumaloq, ellipsoidal.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Ермолов П.В., Грачева Т.В., Сергиева М.Н., Тихомирова Н.И., Бибилова Е.В. Природа магматогенных меланократовых включений в I-гранитоидах //Изв. АН СССР. Сер. геол. - 1989. -№8.- С. 21-33.
2. Ферштатер Г.Б., Бородин Н.С. Петрология автолитов в гранитоидах //Изв. АН СССР. Сер. геол. -1976.- №2.- С.36-48.
3. Ишбаев Х.Д. Ксенолиты и гомеогенные включения в магматических образованиях (на примере Кызылкумо-Кураминского окраинно-континентального вулканического пояса) - Т: ГП «НИИМР». - 2016. - 176 с.
4. Попов В.С. О происхождении I-гранитоидов //Гранитоиды-индикаторы глубинного строения земной коры. - Новосибирск: Наука, 1985.- С.14-26.
5. Lacroix A. Les enclaves des roches volcaniques. -Macon, 1893.-248 p.
6. Федорченко В.И., Абдурахманов А.И., Родионова Р.И. Вулканизм Курильской островной дуги: геология и петрогенезис.- М.:Наука, 1989.-239 с.